

Этнополитические тренды партийного строительства Казахстана и Китая¹

Ван Лулу, Калашникова Н. П.*

Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, Астана, Казахстан

*e-mail: nerush50@mail.ru

ORCID: 0000-0001-7667-0383

РЕФЕРАТ

Роль политических партий в полиэтнических государствах достаточно сложна, поскольку они должны быть ориентированы не только на политическое управление на уровне государства в целом, но и на содействие укреплению национального единства в межэтнических отношениях, формирование толерантного сотрудничества и взаимодействия между разными этническими группами.

Цель. Цель данной работы заключается в исследовании роли политических партий и изучении кейсов из практики их деятельности, направленной на поддержание национальной стабильности, содействие социальной гармонии, защиту интересов малочисленных этносов на примере функционирования и развития политических партий в таких полиэтнических государствах, как Казахстан и Китай.

Задачи. Одной из ключевых задач в исследовании является изучение стратегических установок политических партий в полиэтнических государствах. Интеграция различных социальных интересов и обеспечение того, чтобы все этнические группы имели право голоса и достаточно полно были представлены в принятии решений на национальном уровне, является важной составляющей их электоральной деятельности.

Методология. Сравнительный анализ используется для изучения моделей политического управления в разных странах или регионах, в том числе в сфере межэтнических отношений, а также для анализа роли и эффективности различных политических партий в этих моделях. Это поможет понять сильные и слабые стороны различных моделей управления и выявить лучшие практики. Также анализируются причины успехов и неудач разных стран и политических партий путем анализа их исторической практики многоэтнических обществ. Это поможет понять, как политические партии реагировали на этнические конфликты и проблемы управления на протяжении всей истории.

Результаты. В научной статье утверждается, что политика, разрабатываемая и проводимая политическими партиями в мультикультурных странах, на примере деятельности политических партий в Казахстане и Китае, в поддержку культур различных этнических групп, защищает и продвигает языки, религии, традиции и культурную самобытность разных этносов, придерживаясь стандартов и принципов ООН в данных вопросах. Однако, как показали политический и SWOT-анализы в уставных и программных документах политических партий изучаемых стран, имеются проблемы.

Выводы. Безусловно, политические партии прилагают усилия для обеспечения равных возможностей и доступа всех этнических групп к экономике, образованию, занятости, участию в принятии решений в целях содействия созданию справедливого и инклюзивного общества, обеспечивая при

¹ Статья подготовлена в рамках научного проекта грантового финансирования научных исследований на 2022–2024 гг. Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (Грант № AP14870265 «Особенности межэтнических отношений в Южном регионе Республики Казахстан за годы независимости») с участием докторанта Ван Лулу.

этом гражданские права малочисленных этносов, или, как их называют в международной правовой литературе, национальных меньшинств.

Ключевые слова: политические партии, мультиэтничность, этническая культура, этнический конфликт, разломы в политике, программные установки и ориентиры

Для цитирования: Ван Лулу, Калашникова Н. П. Этнополитические тренды партийного строительства Казахстана и Китая // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2024. Т. 18. № 3. С. 175–182.

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-03-175-182>. EDN: XJSTVC

Ethnopolitical Trends of Party Building in Kazakhstan and China

Wang Lulu, Natalia P. Kalashnikova*

L. N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

*e-mail: nerush50@mail.ru

ORCID: 0000-0001-7667-0383

ABSTRACT

The role of political parties in multi-ethnic states is quite complex, as they should be focused not only on political governance at the level of the state as a whole, but also on promoting national unity in inter-ethnic relations, forming tolerant cooperation and interaction between different ethnic groups.

Aim. This article aims to take the operation and development of political parties in multi-ethnic countries such as Kazakhstan and China as examples to study the role of political parties and to study cases from the practice of their activities in maintaining national stability, promoting social harmony, and protecting the interests of small ethnic groups.

Tasks. One of the tasks of political parties in multi-ethnic states is to integrate different social interests and ensure that all ethnic groups have a voice and are represented in the decision-making process at the national level.

Methods. Comparative analysis is used to compare models of multi-ethnic governance in different countries or regions, and to analyze the role and effectiveness of different political parties in these models. This will help to understand the strengths and weaknesses of different governance models and identify best practices. It also analyzes the reasons for the successes and failures of different countries and political parties by analyzing their historical practices of multi-ethnic governance. This will help to understand how political parties have responded to ethnic conflicts and governance challenges throughout history.

Results. The research paper pointed out that the policies developed and implemented by political parties in multicultural countries in support of the cultures of different ethnic groups, the protection and promotion of the languages, religions, traditions and cultural identities of different ethnic groups, comply with the UN standards and principles on these issues. However, as shown by the political and SWOT analysis of the statutory and program documents of the political parties in the countries studied, there are problems.

Conclusion. Certainly, political parties are making efforts to ensure equal opportunities and access for all ethnic groups to the economy, education, employment and so on, in order to promote the creation of a fair and inclusive society, while ensuring the civil rights of minority ethnic groups, or as it is called in international legal literature “national minorities”.

Keywords: political parties, multi-ethnicity, ethnic culture, ethnic conflict, fractures in politics, programmatic attitudes and orientations

For citation: Wang Lulu, Kalashnikova N. P. Ethnopolitical Trends of Party Building in Kazakhstan and China // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 2024. Vol. 18. No. 3. P. 175–182. (In Russ.)

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-03-175-182>. EDN: XJSTVC

Введение

Политические партии играют важную роль в управлении страной, охватывая несколько аспектов.

Во-первых, политические партии, как политические представители, в своих программных документах отражают интересы избирателей и социальных групп, и их полномочия передаются им в ходе избирательного процесса. Во-вторых, через партийные программы и программные документы они предлагают конкретную политику по направлению национального развития в экономической, социальной и культурной областях.

В многоэтнических государствах политические партии могут представлять различные этнические и культурные группы и отражать плюрализм общества за счет включения в свои ряды членов из разных слоев населения. Это помогает сделать политическую систему более социальной и представительной, чтобы удовлетворить потребности и интересы различных этнических групп.

Политические партии могут поддерживать социальную сплоченность, формируя общую политическую повестку дня и ценности, способствующие общественно-политической стабильности и снижению межэтнической конфликтности. Однако для этого необходимо, чтобы политические партии были инклюзивными, представительными и беспристрастными, чтобы все этнические группы могли участвовать в политическом процессе и иметь справедливое отношение к нему. В этой связи мы можем рассмотреть две репрезентативные страны, Казахстан и Китай, которые отличаются богатым мультикультурализмом внутри страны, где различные этнические группы взаимодействуют друг с другом, создавая разнообразный этнокультурный ландшафт.

Обсуждение

Создание многонационального государства означает, что различные этнические группы оказались в рамках системы национального государства. Однако до сих пор сохраняется явная неоднородность этнических групп и четкие границы между ними, что вызывает вторичное напряжение между нацией и государством¹. Такая реальность бросает вызов многоэтнической государственной системе. Наличие таких противоречий может в любой момент оторвать этносы от государства, что напрямую скажется на функционировании многонациональной государственной системы и стабильности в обществе. В этом контексте межэтническая политическая интеграция приобретает особое значение, используя механизмы и средства для преодоления разрыва между различными этническими группами, а также между этническими группами и государством, в целях поддержания стабильности, общественного согласия и устойчивого развития страны.

В полиэтничных государствах существуют различные типы политических партий, и роль их в межэтнической политической интеграции неодинакова. Существует два основных типа роли политических партий в межэтнической политической интеграции: одна непосредственно в межэтнической политической интеграции, другая — косвенно. В основном это достигается тремя способами: во-первых, политические партии добиваются межэтнической политической интеграции через организацию и использование государственной власти; во-вторых, политические партии продвигают и защищают политику межэтнической политической интеграции через форму государственной власти; в-третьих, политические партии используют государственную власть для продвижения национального строительства [11, р. 13]. Все три средства используются политическими партиями для того, чтобы утвердить свои ценности и политику межэтнической политической интеграции, донести ее необходимость эффективной реализации до политической элиты государства, осуществляющей государственную власть.

Система управления в Китае отличается высокой степенью централизации. Государство располагает сильными органами управления и механизмами контроля во всех политических, экономических и социальных сферах [9]. Коммунистическая партия Китая (далее — КПК) и правительство играют центральную роль в управлении государством. Современный китайский подход к межэтнической политической интеграции представляет собой авторитарно-институциональную модель, которая опирается на систему

¹ Ren Qiang. The Chinese Communist Party and Interethnic Political Integration in China. Yunnan University. Dissertation. 2016.

верховенства закона для интеграции противоречий между этническими группами государства [2, р. 13]. Анализируя потребность в авторитете и институтах, предлагаются конкретные пути межэтнической политической интеграции и стабильности.

В настоящее время КПК является всеобъемлющей, последовательной, долгосрочной и прямой правящей партией в Китае [8]. Эти руководящие характеристики определили лидирующую позицию КПК в межэтнической политической интеграции и повлияли на реализацию межэтнической политики.

Сегодня все более четким становится понимание, что процессы глобализации и вытекающие из них процессы универсализации и стандартизации неизбежны для всех стран, желающих относиться к числу развитых. Однако наряду с этим есть и понимание того, что естественным следствием глобализации является кризис национальных идентичностей, который как естественную реакцию на неопределенность рождает рост национального самосознания, и, соответственно, интереса и возрождения национальной культуры [4]. Не стал исключением в этом отношении и Казахстан.

Казахстан всегда развивался по пути открытости к межкультурному диалогу. За несколько веков проживания разных этносов на казахской земле накоплен богатейший опыт социогуманитарного и межэтнического сотрудничества.

Отличие от централизованного управления в Китае, управление в Казахстане более децентрализовано и движется в сторону рыночной экономики и демократической политики. Поиск путей управления межнациональными отношениями в Казахстане начался еще в советский период. Из исследований, посвященных советскому периоду, следует, что Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС) была ключом к межэтнической политической интеграции в Советском Союзе и центром межэтнической политической интеграции в СССР в целом и что КПСС осуществляла межэтническую политическую интеграцию тремя основными способами. Первый — это высокая концентрация власти в руках отдельных людей; второй — контроль над обществом в целом; третий — контроль над этническими территориями [3, р. 113].

Механизм насильственной интеграции отражает сильную бюрократизацию и слепое стремление советской коммунистической партии к однородности¹. Поскольку политические партии являются ядром межэтнической политической интеграции, они играют основополагающую роль. Таким образом, можно сказать, что межэтническая политическая интеграция в СССР стала возможной благодаря политическим партиям, и она же потерпела поражение благодаря политическим партиям [10].

После распада Советского Союза Казахстан, находясь в центре Евразии, был весьма показателен в плане многоэтнического управления.

В Казахстане функционируют семь крупных зарегистрированных политических партий [1], но в целом на политической сцене доминируют президент и правящая партия. Правительство делало акцент на сохранение гармоничных отношений между этническими группами и принимало меры по продвижению политики мультикультурализма и многоязычия. На политическом уровне правительство Казахстана отстаивает модель полиэтнической интеграции. На общественно-политическом уровне действует казахстанская модель общественного согласия и общенационального единства², которая подчеркивает взаимное уважение и сотрудничество между различными этническими группами.

Усилия и проблемы в построении этнических отношений в Китае и Казахстане

В Китае и Казахстане политические партии являются основными участниками политической жизни страны и оказывают далеко идущее влияние на государственную политику и политическую систему.

Коммунистическая партия Китая (КПК) занимает доминирующее положение в китайской политике и играет решающую роль в выработке и реализации политики страны. КПК является единственной правящей партией Китая и обладает верховной властью в стране с момента основания страны в 1949 г.

¹ Zhu Bibo. Research on the pattern of inter-ethnic political integration in the USSR. Yunnan University. Dissertation. 2011.

² Назарбаев Н. А. Казахстанская модель межэтнического согласия: опыт, практика, перспективы [Электронный ресурс] // Ассамблея народа Казахстана. 10-я сессия (декабрь 2003 г.). URL: <https://assembly.kz/ru/ank/sessii-assamblei-naroda-kazakhstan/10-sessiya-dekabr-2003g-kazakhstanskaya-model-mezhethnicheskogo-soglasiya-opyt-praktika-i-perspektivy/> (дата обращения: 30.08.2024).

КПК придавала большое значение вопросу этнической принадлежности в свете основных национальных условий — единой многонациональной страны. В 1957 г. Мао Цзэдун глубокомысленно заметил, что «единство народа и единство всех национальностей в стране — это основные гарантии победы дела КПК»¹. Ху Цзиньтао отмечал, что «объединение Родины — это высший интерес народа всех этнических групп, а национальное единство — важная гарантия объединения Родины»².

В Китае проживают 56 этнических групп, среди которых ханьцы являются самыми многочисленными, а остальные 55 известны как этнические меньшинства³. Основной целью установления многонациональных отношений в Китае является содействие единству, гармонии и развитию всех этнических групп, обеспечение равных прав и национальной их самобытности [7].

Казахстан является полиэтнической страной с гораздо более высоким этническим составом, чем Китай, и его основные этнические группы включают казахов, русских, узбеков, украинцев и других [6, р. 489]. Как правящая партия Казахстана, АМАНАТ стремится разрабатывать и продвигать политику, благоприятствующую национальному единству и плюралистическому сосуществованию. Эта политика направлена на содействие гармоничному сосуществованию этнических групп и защиту их прав и культурного наследия.

Подход и стратегия Казахстана к построению многоэтнических отношений отличаются от китайских (см. табл., с. 180), но они также направлены на содействие единству, гармонии и развитию различных этносов. Становление и развитие межэтнических отношений в Казахстане характеризуется тем, что Конституция Республики Казахстан дает равные права этносов в политической, экономической, социальной и культурной сферах, гарантирует всем этносам свободу вероисповедания и культурных традиций⁴.

Несмотря на многолетние усилия правящей партии по поддержанию этнического единства, в Китае все еще существуют некоторые проблемы в межэтнических отношениях.

Во-первых, экономическое неравенство — относительная экономическая отсталость некоторых регионов проживания этнических меньшинств и очевидный экономический разрыв с развитыми регионами на востоке страны могут привести к экономическому неравенству между различными этническими группами, усугубляя недовольство и конфликты между этническими группами⁵.

Во-вторых, культурная идентичность и наследование — некоторые этнические меньшинства сталкиваются с проблемами культурной идентичности и наследования, а некоторые традиционные культуры и языки находятся под угрозой утраты в результате модернизации и урбанизации, что может привести к кризису этнической идентичности. В частности, некоторые малочисленные меньшинства сталкиваются с более серьезными проблемами в этом отношении⁶.

В-третьих, конфликты на почве религии и убеждений, несмотря на то, что в Китае уважают свободу религии и убеждений, между религией, политикой и обществом все еще существует определенная напряженность, а некоторые религиозные убеждения противоречат национальной политике или социальным ценностям, что может привести к религиозным распрям между этническими группами.

Казахстан, как полиэтническая страна, придерживается основных принципов и стандартов ООН. С учетом турбулентности на мировой арене, социально-экономических проблем сталкивается с рядом вызовов в налаживании гармоничных межэтнических отношений.

Во-первых, национальная идентичность и интеграция: несмотря на то что Казахстан в своей политике утверждает приоритетным и стратегическим ресурсом укрепление общественного согласия и общенационального единства, некоторые этнические сообщества могут столкнуться с проблемами идентификации с доминирующей этнической группой, казахами, и может не быть достаточно сильного консенсуса по поводу национальной идентичности, что может привести к нестабильности в обществе [5].

¹ Mao Zedong. On the Correct Handling of Internal Conflicts among the People. 1957.

² Hu Jintao. Speech at the Fifth National Commendation Conference on National Unity and Progress of the State Council. People's Daily. 30.09.2009 (002).

³ Beijing Daily Theory Weekly. The unified multi-ethnic state is a great creation of the Chinese nation // Beijing Daily. 02.11.2009 (019).

⁴ Constitution of the Republic of Kazakhstan [28.01.1993] // Daily report. China, FBIS USR 98 048. P. 68–79.

⁵ Accelerating economic and social development of ethnic minorities and ethnic regions // People's Political Consultative Conference Newspaper. 11.03.2010 (C02).

⁶ Chao Ke, Pan Yuefei. Rescue and protect endangered ethnic language and culture // China Social Science News. 11.03.2016 (007).

Сравнительный анализ политических партий Казахстана и Китая и их роль в укреплении межэтнического согласия

Table. Comparative analysis of political parties in Kazakhstan and China and their role in strengthening interethnic harmony

Фактор сравнения	Китай	Казахстан
Форма правления	Китай — социалистическое государство с унитарной системой, правящей партией является Коммунистическая партия Китая (КПК). Государство решает проблему многонациональных отношений через систему национальных автономий	Казахстан является унитарным государством с президентской формой правления. Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы
Система политических партий	Система многопартийного сотрудничества и политических консультаций под руководством Коммунистической партии Китая	Многопартийная система
Правящая партия	Коммунистическая партия Китая	AMANAT
Другие основные политические партии	<ul style="list-style-type: none"> • Революционный комитет китайского Гоминьдана • Демократическая лига Китая • Китайская демократическая национальная строительная ассоциация • Китайская крестьянская и рабочая демократическая партия • Китайская партия Чжигун • Китайская ассоциация содействия демократии • Jiu San Society • Лига демократического самоуправления Тайваня 	<ul style="list-style-type: none"> • Демократическая партия Казахстана «Ақ жол» как «конструктивная оппозиция» • Народная партия Казахстана • Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» • Общенациональная социал-демократическая партия • Партия Respublica • Партия зеленых «Байтақ»

Примечание: авторский сравнительный анализ составлен по материалам открытых источников программных материалов политических партий.

Источник: Бюро Национальной статистики Республика Казахстан. Бюро Национальной статистики Китая

Во-вторых, экономическое неравенство: относительная экономическая отсталость некоторых регионов и очевидный экономический разрыв с крупными городскими районами могут привести к экономическому неравенству между этническими группами, усилению социального недовольства и напряжения¹.

В-третьих, языковая политика и сохранение культуры: несмотря на проводимую правительством политику многоязычия, коренные языки и культуры некоторых этнических регионов находятся под угрозой маргинализации.

В-четвертых, политическое представительство и распределение власти. Этнические группы с малым населением в полной мере не представлены и недостаточно участвуют в структурах политической власти, политическом и государственном управлении.

В-пятых, геополитические противоречия: Казахстан занимает важное геополитическое положение, и в некоторых областях могут существовать этно-геополитические противоречия с соседними странами, например, с Россией, Китаем, Кыргызстаном, Узбекистаном и другими государствами, что может повлиять на этнические отношения внутри страны и межстрановые проблемы.

Выводы

Роль и исторические усилия партий КПК и AMANAT, других легитимных политических партий в построении демократических межэтнических отношений неоспоримы. В Белой книге «Этническая

¹ Analytical Center HALYK FINANCE. Economic Inequality of Population in Kazakhstan [Electronic resource]. URL: https://halykfinance.kz/download/files/analytics/Halyk_Finance_-_Otchet_po_neravenstvu.pdf (дата обращения: 23.06.2024).

политика Китая и общее процветание и развитие всех этнических групп» КПК определяла теоретическое направление национального развития: «Хотя формирование и развитие этнических групп Китая происходило по-разному, общее направление — это развитие единого многонационального государства и сплотиться в единую и крепкую китайскую нацию»¹. Ускорение экономического и социального развития этнических меньшинств и этнических регионов является главной задачей этнической работы Китая на современном этапе и основным способом решения этнических проблем².

Партия АМАНАТ привержена делу содействия экономическому развитию, повышению уровня жизни на принципах «единство в многообразии», «мы разные, мы равные», формированию общественной институциональной основы для укрепления государственной этнополитики. В формировании уникальной модели всеказахстанского единства важнейшая роль отводится Ассамблее народа Казахстана (АНК). Главной задачей АНК является реализация государственной национальной политики. В последние годы существенно укрепилось ее взаимодействие с политическими партиями. Об этом свидетельствуют подписанные меморандумы и соглашения, обеспечивающие сотрудничество АНК с политическими партиями в укреплении общественно-политической стабильности в Республике Казахстан.

Проведенный авторами анализ, в том числе в рамках реализации грантового проекта по исследованию особенностей Южного региона Казахстана за годы Независимости (где компактно проживают пять этнических групп: казахи, курды, дунгане, уйгуры, узбеки), показал общее и особенное в национальной политике Казахстана и Китая, содержание современных вызовов развитию межэтнических отношений в полиэтнических государствах, а также роль политических партий в обеспечении стабильности и консолидации общества.

В целях более эффективного управления внутренними этническими отношениями, содействия стимулов гармоничному и упорядоченному развитию в укреплении межэтнических отношений, для снижения потенциальной этнической напряженности в обеих странах созданы специальные органы как на государственном, так и гражданском уровне по делам национальностей. В Китае Государственный народный комитет координирует в целом национальную политику, обеспечивая этническое многообразие, права и гарантии этносов в составе государства. На всех уровнях — от центрального до местного — сформировалась четко структурированная организационная система, которая играет важную роль в продвижении и координации политических прав этнических меньшинств Китая, их экономическом развитии.

В Казахстане, с учетом развития государственного и политического управления, координации институционального развития сферы межэтнических отношений (в структуре Администрации Президента РК функционирует Секретариат Ассамблеи народа Казахстана, в структуре Министерства культуры и информации РК — Комитет по развитию межэтнических отношений, Республиканское государственное учреждение «Қоғамдық келісім», Институт прикладных этнополитических исследований) большое значение отводится укреплению общественного согласия и общенационального единства, общественно-политическим структурам и институтам гражданского общества. Ключевую роль в укреплении стабильного развития Казахстана и национальной идентичности играет Ассамблея народа Казахстана (с 01.03.1995), объединившая более тысячи этнокультурных объединений, Советы матерей и аксакалов, молодежные организации, Ассоциацию кафедр АНК «Шанырақ».

Заключение

В совокупности эти меры направлены на создание инклюзивной политической среды, обеспечивающей равное участие всех этнических групп в управлении государством. Важно отметить, что при реализации этих мер могут возникать проблемы и возможности для улучшения.

¹ Sun Qingyou. State Council White Paper China's Ethnic Policy and the Common Prosperity and Development of All Ethnic Groups / ed. by Jin Xinghua, China Ethnic Yearbook. Research Office of Ethnic Theory and Policy, State Ethnic Affairs Commission. 2010. P. 68–78.

² Wang Xiaodong, Li Xiang, Wang Zhou. Sharing the Great Glory of National Rejuvenation — An Overview of General Secretary Xi Jinping's Important Discourse on National Unity and Progress // Chinese Indigenous Peoples. 2021. No. 3. P. 4–12.

Однако можно сделать общий вывод: наиважнейший инструмент «мягкой силы» (soft power) народной дипломатии как в межстрановом, так и внутривнутриполитическом сотрудничестве и взаимодействии не всегда полно задействован, хотя имеет колоссальный резерв для демократического развития межэтнических отношений, формирования этноменеджмента, с непосредственной ролью и участием политических партий.

References

1. Asylov K. Political Parties of Modern Kazakhstan / ed. by Z. K. Shaukenova, A. S. Zholdybalina. Astana, 2018. 206 p. ISBN: 9786017540586 (In Russ.)
2. Chang Shihting, Han Zhengming. Party Authority and Institutional Construction: Ethnic Political Integration in Contemporary China // *Marxism and Reality*. 2011. No. 3. P. 13–18. (In Chinese) DOI: 10.15894/j.cnki.cn11-3040/a.2011.03.013
3. Chang Shihting. The Conflict between Two Governance Approaches in a Multi-ethnic Country: An Analysis of the Lessons of the Soviet Communist Party on Inter-ethnic Political Integration // *Theoretical Discussion*. 2012. No. 3. P. 113–116. (In Chinese) DOI: 10.16354/j.cnki.23-1013/d.2012.03.040
4. Ivanov V. N. Influence of Globalization to National Identity in Modern Circumstances // *Fundamental Research*. 2014. No. 8 (Part 4). P. 1003–1007. (In Russ.) EDN: SJMNST
5. Kabaziev M. Sh. Formation of the National Identity of the Republic of Kazakhstan: Peculiarities and Contradictions // *Modern Europe*. 2022. No. 7 (114). EDN: KXUBGR. DOI: 10.31857/S020170832207018X
6. Schatz E. The Politics of Multiple Identities: Lineage and Ethnicity in Kazakhstan // *Europe-Asia Studie*. 2000. No. 3 (52). P. 489–506. DOI: 10.1080/713663070
7. We Must Uphold the Equality of All Ethnic Groups // *China Ethnic News*. 16.11.2021 (001). (In Chinese) DOI: 0.28114/n.cnki.ncmzb.2021.001160
8. Zhang Huilong. Interethnic Political Integration in contemporary China // *Thought Front*. 2014. 40 (01). P. 16–22.
9. Zhang Yunyi. The Perfection and Development of Democratic Centralism by the Communist Party of China // *Academia*. 2022. No. 12. P. 5–13.
10. Zhou Ping. Ethnogenic Political Integration of the Nation-State. Central Compilation and Translation Press. 2011. 143 p
11. Zhou Ping. The Chinese Communist Party's Strategy of Ethnic Political Integration // *Theory and Reform*. 2021. No. 4. P. 1–13+154. DOI: 10.13553/j.cnki.llygg.2021.04.001 (In Chinese)

Об авторах:

Ван Лулу, докторант кафедры политологии Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (Астана, Казахстан);
e-mail: 1933712797@qq.com; ORCID: 0009-0008-5023-3191

Калашникова Наталья Павловна, профессор, заведующая кафедрой Ассамблеи народа Казахстана (АНК) Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (Астана, Казахстан), доктор политических наук, профессор;
e-mail: nerush50@mail.ru; ORCID: 0000-0001-7667-0383

About the authors:

Wang Lulu, PhD in Political Sciences of L. N. Gumilyov Eurasian National University (Astana, Kazakhstan);
e-mail: 1933712797@qq.com; ORCID: 0009-0008-5023-3191

Natalia P. Kalashnikova, Professor, Doctor of Science (Political Sciences), Head of the Department of the Assembly of the People of Kazakhstan, L. N. Gumilyov Eurasian National University (Astana, Republic of Kazakhstan), Professor;
e-mail: nerush50@mail.ru; ORCID: 0000-0001-7667-0383